

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Argentina

Por Susana Tambutti¹

Universidad Nacional de las Artes / Universidad de Buenos Aires

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

En primer lugar, habría que circunscribir el alcance de lo que llamamos “investigación vinculada a la danza”. Dado que existen distintas tipologías, me voy a referir, dada la brevedad del artículo, a la investigación institucional académica sin tener en cuenta las que realizan artistas desde su práctica escénica. Solo muy brevemente, citaré algunas iniciativas provenientes desde ámbitos externos a las instituciones universitarias, ya que aunque generalmente asociamos la investigación con las universidades -entendiendo estas instituciones como centros desde donde se construye conocimiento-, es importante señalar que existen caminos alternativos. También voy a limitar la información a un área geográfica restringida, Buenos Aires²; y a un ámbito específico, la danza contemporánea.³

Según el modelo actual de universidad, el rol del/de la docente universitario/a es el de “productor de conocimiento”, lo cual está directamente relacionado con la investigación. En consecuencia, el/la docente pasó de ser un/a “educador/a” a un/a “docente/investigador/a.”⁴ Este pasaje produjo, en los últimos diez años, no solo un crecimiento exponencial de diversos proyectos de investigación radicados principalmente en los ámbitos académicos sino que también se profundizó en el estudio y desarrollo de herramientas teórico-metodológicas referidas tanto a los procesos de investigación sobre el arte como a la investigación-

¹ Susana Tambutti es arquitecta, docente e investigadora. Fue co-directora de Nucleodanza (1974-1994). Desde 1985 centró su interés en la investigación en Historia y Teoría de la Danza. En 1986 fundó la cátedra Teoría Gral. De la Danza, primera en su tipo, dentro de la carrera de Artes (UBA). Es Profesora Consulta de dicha carrera, Directora del Instituto de Investigación y del Posgrado Tendencias en Danza Contemporánea del Departamento de Artes del Movimiento, (UNA). Dirigió la Sección Académica de la Bienal Internacional de Performance desde su primera edición.

Dirigió varias conferencias performáticas: “Caaporá... o la historia de un deseo tan poderoso que para sobrevivir tuvo que tomar la forma de una mentira”, estrenada en el III Congreso de Artes e Cruce (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), 2020; “Vidalita, o la melodía trans en el cine Argentino” (2022), presentada en la Bienal Internacional de Performance; “Abrir Danza Abierta” (2023) y “Nombres que danzan” (2024), estrenadas en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

² Existen investigaciones en otras Universidades de nuestro país, como la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), la Universidad de Tucumán, la Universidad de La Rioja (UNLAR), entre otras.

³ No hay que olvidar que existen investigadores folclorólogos dedicados especialmente al estudio de las danzas folklóricas argentinas y a la construcción académica del folklóre como disciplina.

⁴ Tal como afirma la socióloga Ana Rico de Alonso: “el verbo *investigar* comienza a conjugarse con el mismo contenido mágico de remedio para todos los males sociales que se le adjudicó al verbo *educar* en las décadas del sesenta, setenta y parte de los ochenta” (Rico de Alonso citada por Hernández Salgar, O., 2014) “La creación y la investigación artística en instituciones colombianas de educación superior.” *A contratiempo, revista de música y cultura*. Junio 2014. Nro. 29. Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Facultad de Artes-ASAB). <http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?search.html>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

creación.

En el Departamento de Artes del Movimiento (DAM), perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en la convocatoria 2023-2025, se presentaron más de 20 Proyectos de Investigación en el marco del Programa de Incentivo Docente (PIACyT) con reconocimiento del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación. Los temas varían desde la búsqueda de nuevos modelos analíticos que permitan reflexionar acerca de las construcciones coreográficas actuales hasta la investigación sobre diferentes tipos narrativos de teatro musical, a lo que podríamos agregar temas como la poética de la gestualidad en las escenas de danza filmada, o bien, la incidencia de la sensación táctil originada en música en la promoción del movimiento improvisado.⁵ A las propuestas de ese Programa se suman tres proyectos pertenecientes a la agencia FONCYT. Los mismos indagan sobre los primeros inicios de la danza escénica en la Argentina así como también sobre la problematización de las nociones de cuerpo en el marco de las prácticas artísticas insertas en el sistema educativo. Existen también investigaciones referidas a la Historia de la danza en Argentina desde una perspectiva historiográfica, metodológica y pedagógica. Es importante destacar que, en el Instituto de Investigación del Departamento de Artes del Movimiento (IIDAM) están actualmente radicados tres proyectos, dos de los cuales pertenecen a Becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), mientras que el tercero pertenece a una Investigadora de carrera del mismo organismo institucional. Es decir que el espectro investigativo no solo se ha extendido cuantitativa sino cualitativamente. Por otra parte, en el 2019, aparece la primera publicación universitaria on-line, *Investigaciones en Danza y Movimiento (IDyM)*, editada por el Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, que vino a llenar un vacío histórico sobre la investigación de la danza en nuestro país.

En los últimos diez años (2014-2024) los proyectos IIDAM se centraron en la realización de Jornadas de Investigación en y desde el arte y en los diversos modos de explorar otras formas escénicas. En una selección de lo realizado en ese período, que sigue a continuación, puede observarse la diversidad temática cuyo objetivo fue, entre otros, incentivar el diálogo y el debate entre investigadoras/es y docentes de diferentes territorios.

Las VIII Jornadas de Investigación 2014: *Danza Expandida*⁶ incluyeron experiencias en espacios no convencionales como la instalación performática *Garden State*, a cargo del Colectivo Mamaza integrado por los artistas Ioannis Mandafounis, Fabrice Mazliah y May Zarhy provenientes de Suiza, Grecia, Israel y Alemania; residencias como “El desenterrador: La palabra y su corpología”, evento compartido con el Centro Rural de Arte y la Societat Doctor Alonso (España); talleres como “Apropiaciones procesuales en el ámbito del teatro físico,” a cargo de la coreógrafa Teresa Rotemberg (Argentina/Suiza), “Generadores de movimientos y composición iconográfica”, a cargo del coreógrafo Gilles Jobin (Suiza); “Beamish Bodymind Balancing,” coordinado por Philip Balmain Beamish (Australia). También se programó la re-actuación “Oskar Schlemmer y las danzas de la Bauhaus”⁷ a cargo de la curadora Corinne Desirens (Bélgica) y el coreógrafo Christophe Wavelet (Francia).

En el marco de esas Jornadas se realizó la tercera edición de *Resonancias discursivas*⁸, que reunió a investigadoras/es y docentes del DAM en un intercambio de experiencias acerca de sus investigaciones en

⁵ Solo a título comparativo, es interesante mencionar que en la Convocatoria 2011-2012 del mismo programa, se presentaron 11 proyectos.

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=M6nP9aThMYs&t=199s>

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=M6nP9aThMYs>

⁸ https://www.youtube.com/watch?v=ax9tCoE8vIY&list=PLd3f_svHbNbhv_OaRgME1oYuRiAkpd90Y

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

curso. El evento se realizó en dos etapas, una virtual y otra presencial; en la primera cada investigador/a docente exponía su trabajo, en la segunda, se compartieron los abordajes específicos de cada equipo. Ambas instancias propiciaban la reflexión en torno a problemas específicos de la pedagogía y de la creación escénica.

Las IX Jornadas de Investigación 2015: *Las prácticas artísticas dentro de las nuevas constelaciones performativas* se organizaron a partir de dos eventos: la BP.15 (primera Bienal Internacional de Performance de Buenos Aires) y el Ciclo *La Academia contraataca*⁹. En la BP.15, el IIDAM estuvo presente en cada uno de los ejes que conformaron la Sección Académica, dirigida por la directora del IIDAM¹⁰. *La Academia contraataca* incluyó dos columnas de combate: la primera (*#estonoesUNAescena*), consistente en diálogos en cruce entre docentes de los Departamentos de Artes Dramáticas y de Artes del Movimiento (UNA), en la que también participaron algunos artistas no pertenecientes a la Universidad. Así, en el “Encuentro performático #1: El discreto encanto de la hipocresía”, participaron Bernardo Cappa y Diana Szeinblum, en el “Encuentro performático #2: Próximamente en esta sala”, Fabián Gandini y Horacio Roca, en el “Encuentro performático #3: Cyber, Cyborg, Trans y otras chicas del montón”, Edgardo Mercado, Estanislao Florido y Hernán Borisonik, en el “Encuentro performático #4: La conferencia como práctica artística. Repetición y Barbarie”, Analía Couceyro y Gabriela Prado, el “Encuentro performático #5: La conferencia como práctica artística. La Cuenta final”, fue coordinado por Silvina Grinberg y Cristian Drut, el “Encuentro performático #6: La conferencia como práctica artística Instantáneas de la calle”, estuvo a cargo de Silvina Sabater y Ada Benedicto. Este ciclo se completó con *#quiéntequitabailado*: Ciclo de diálogos con coreógrafos cuyo objetivo fue ofrecer un recorrido por distintas obras vinculadas a la danza local. El *Diálogo #1*: “Pasen y vean la mano invisible del mercado en la pata visible de la danza”, estuvo coordinado por Román Ghilotti, el *Diálogo #2*: “La piel que habito fue coordinado” por Laura Papa, el *Diálogo #3*: “Danza y más allá la inundación”, fue coordinado por Sandra Reggiani, el *Diálogo #4*: “Un lugar en el mundo fue coordinado por María Martha Gigena, el *Diálogo #5*: “Si te he visto, no me acuerdo”, por Patricia Dorin, el *Diálogo #6*: “Yo quiero ser bataclana”, fue coordinado por Marcelo Isse Moyano. La segunda columna de combate, *#aIFILOdelanavaja*, se desarrolló alrededor de debates entre docentes de la Carrera de Artes de la UBA y del departamento de Artes del Movimiento de la UNA. Las Jornadas cerraron con “Piécette + Línea de Fuerza Bottom Line”, realización escénica a cargo de Régine Chopinot (Francia). Estas Jornadas demostraron la importancia de continuar generando espacios para el desarrollo de un pensamiento colectivo que intervenga en distintos escenarios y promueva la interacción entre artistas de distintas disciplinas.

Las X Jornadas de Investigación 2016: *Trans-formaciones*, estuvieron conformadas por video instalaciones, mappings, funciones y talleres. Margarita Bali (Argentina) expuso su video-instalación, *Desde el sofá*, los talleres “El estado es poderoso”, a cargo de Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol (España), e “Introducción al cine en directo y hecho a mano”, dirigidos por Cris Blanco (España), se centraron en la relación entre voz, lenguaje, emoción y cuerpo. *¿Y por qué John Cage?* de Dutor y Mont de Palol y *El Agitador Vórtex* de Blanco, fueron realizaciones escénicas que pusieron en juego herramientas compositivas novedosas. La edición de “Grado investiga” fue coordinada por el Lic. Marcelo Isse Moyano y en las “Mesas de Tesistas” los graduandos expusieron acerca de sus trabajos de graduación en curso o ya realizados, mientras que en las “Mesas de Estudiantes”, los estudiantes investigadores discutieron sobre

⁹ <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=91-EXUZIMYY>

¹⁰ Susana Tambutti se refiere a sí misma, dado que dirige el IIDAM desde el 2008 (Nota de las editoras)

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

los procesos de sus proyectos de investigación. Las prácticas artísticas y talleres de esta edición mostraron el rol crítico que pueden desempeñar solo por el hecho de cuestionar los modos de producción ya establecidos.

En las XI Jornadas de Investigación 2017: *...eppur si muove*, los seminarios y workshops incluyeron "Cambiar de piel", dictado por Olivier de Sagazan (Francia); "Performative body", a cargo de Eleonora Fabiao (Brasil), "La performance como método", dictado por Marsha Gall (Argentina/USA), "Taller de performance", por Didier Morelli (USA). Las conferencias: "El performance y la política: las intervenciones en la esfera pública", dictada por Coco Fusco (Cuba/USA), "Representación: apuntes sobre teatro, performance y política", a cargo de José Restrepo (Colombia), "Performance, imaginación política o, simplemente, cosas que necesitan ser hechas", dictada por Fabiao y "Sin ustedes no habría obra", a cargo del performer Christian Falsnaes (Dinamarca) junto con la acción performática "¿Sangre o ketchup?", encuentro entre Restrepo y Emilio García Wehbi (Argentina), cerraron estas Jornadas en las que se planteó el interrogante acerca de la disyuntiva que supone la distinción entre esencia y apariencia, desacuerdos que siguen siendo parte de la problemática actual.

En las XII Jornadas de Investigación 2018: *Arquitecturas del tiempo*, se realizaron una serie de conferencias, laboratorios, conferencias performáticas y funciones en torno a los vínculos entre danza e historia: bajo el título *Atrápame si puedes: la danza entre el pasado imperfecto y el presente continuo* agrupó las siguientes conferencias: "Bronislava Nijinska y el nacionalismo coreográfico de Rusia en el extranjero", a cargo de Lynn Garafola (Estados Unidos), "Un Brasil de muchas danzas: recuperando y preservando recuerdos para la construcción de múltiples historias", a cargo de Arnaldo Alvarenga (Brasil), "Los cuerpos que no están y la visualidad de los cuerpos", a cargo de la Jennifer McColl (Chile), "Danza y archivo", a cargo de Victoria Fortuna (Estados Unidos), "Danza y autorías encarnadas", a cargo de Beatriz Cerbino (Brasil), "Quito-Bruselas: la geografía cultural de un bailarín", a cargo de Fabián Barba (Ecuador), "Serge Lifar y el discurso neoclasicista de la danza de entreguerras (1930-1939)", a cargo de Mark Franko (Estados Unidos).

Los expositores argentinos abordaron diversos temas como: "La Danza Moderna argentina entrevistada. Historia de historias", expositor Marcelo Isse Moyano, "Loïe Fuller en Córdoba: la danza serpentina en "la Docta" y sus avatares", por Paulina Antacli, "Iris Scaccheri, ícono de la libertad en tiempos sombríos", por Alejandra Vignolo, "La danza-teatro en la ciudad de Buenos Aires en el período 1980-1989", por Laura Papa, "Dore Hoyer. Modernismo en Buenos Aires en la intersección de los 50 y 60", a cargo de Patricia Dorín, "Angelita Vélez: Hispanidad y Latinidad en la danza durante el primer peronismo", por Eugenia Cadús, "El eterno lamento y su ficción inacabada: el caso *Caaporá* en una historia de la danza en Argentina", a cargo de Ignacio González, "Residuos del futuro: entre la totalidad y el deshecho en la danza del presente", por María Martha Gigena y "¿Cómo nombramos el pasado de los cuerpos? Danza, historia y política", por Juan Ignacio Vallejos. Una actividad innovadora fue la exposición "Inventando la tradición. Cincuenta años en cincuenta fotos", coordinada por Patricia Dorin. Las Jornadas cerraron con las funciones *Le Marbre Tremble* con dirección de Mark Franko e interpretación de Franko y Barba, *Una velada con la danza de Mary Wigman*, con coreografía e interpretación de Barba y la performance *Entre lo que ya no está y lo que todavía no está*, con dirección de Juan Domínguez.

En las XIII Jornadas de Investigación 2019: *El cuerpo como territorio político y materia prima*, se destacaron dos conferencias de Bojana Kunst, (Alemania) "La práctica desde adentro: algunas reflexiones

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

sobre el cuerpo danzante y el concepto de labor” y “Paradoja de la nueva institución: acerca del tiempo y la imaginación”; en este mismo eje Victoria Pérez Royo (España) dictó dos conferencias: “El grado cero de la corporalidad” y “Políticas encarnadas.” Como continuación de las conferencias se ofrecieron los seminarios “Trabajo y danza: sobre el movimiento, el trabajo y el ocio”, a cargo de Kunst y Eugenia Cadús (Argentina), “Corporalidades disidentes”, con Pérez Royo como expositora, “Cuerpos políticos”, a cargo de Victoria Fortuna (USA), Isabel de Naverán e Idoia Zabaleta (España) presentaron un seminario y una conferencia/performance *Envoltura, historia y síncope/Mantra Vida*. El workshop “El lenguaje como material artístico” estuvo a cargo de Mette Edvarsen (Noruega), artista que también ofreció una performance de su obra *Black*. Parte de las conferencias y talleres tuvieron como eje de investigación el pensar nuestras prácticas artísticas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en cruce con las políticas neoliberales.

En el 2020, debido a la crisis provocada por la pandemia, no se realizaron Jornadas. El año 2021, todavía fue un año afectado por el efecto de la pandemia, de todos modos, el IIDAM trabajó en conjunto con el ciclo *El Asunto de lo Remoto*, dirigido por Gonzalo Lagos. Dentro de este marco presentó *El color del río*, performance in-situ con el Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento (GEAM), con dirección de cargo de Jimena Croceri, que incluyó el Seminario “No dejes que llueva.”

En las XIV Jornadas de Investigación 2022: *Espacios disponibles*, con la participación de docentes del DAM, se realizaron los eventos “ReCreo Doméstico” y “Zona Intrusa.” Ambos tuvieron como objetivo generar, a través de diversos tipos de acciones y estrategias de enseñanza imaginativas, un espacio crítico de conocimiento y experimentación. En “ReCreo Doméstico,” los docentes Silvina Grinberg, Pablo Rotemberg y Fabián Gandini propusieron a sus estudiantes realizar tres experiencias acerca de diversas formas de *habitar* los espacios domésticos. *Ya vengo*, de Gandini; *Cuando muera sola y olvidada, mi cuerpo cobrará por fin sentido al servir de alimento a mi gato*, de Rotemberg y *ED11D*, de Silvina Grinberg fueron tres acciones performáticas llevadas a cabo en los domicilios de cada docente, de este modo, se involucraba a los estudiantes en una experiencia performativa *site-specific*, enriqueciendo la actividad académica habitual en la Universidad. “Zona Intrusa” tenía por objetivo generar, a través de diversos tipos de acciones y estrategias de enseñanza imaginativas un espacio crítico de conocimiento y experimentación. Los docentes Marcelo Isse Moyano, Jorge Del Vitto, Cristina Urrutia y Gabriela D’Ondrico propusieron como prácticas pedagógicas tres eventos dirigidos a encontrar modos lúdicos de tratar temas referidos a los contenidos de la materia que dictaba cada docente desde un lugar alejado de la actividad académica habitual. Como cierre de estas Jornadas, el artista contextual Gustavo Cirriaco (Brasil), presentó, junto con el GEAM/DAM y performers externos, “Donde el horizonte se mueve,” performance *in-situ* basada en intervenciones en el espacio público del barrio de La Boca.

En las XV Jornadas de Investigación 2023, *A toda costa*, el IIDAM desarrolló su primer Programa de Residencias y Clases magistrales fuera de Buenos Aires, para lo que fueron seleccionados cuatro proyectos de investigación del DAM: “Las clases de danza y los diversos modelos pedagógicos”, dirigido por la Gabriela Prado; “Danza en Argentina: tradición e innovación”, con dirección de Patricia Dorín; “El Teatro Musical clásico, moderno y contemporáneo”, dirigido por Marcelo Isse Moyano; “Componiendo danza y performance en cotidianidad IV”, co-dirigido por Susana Szperling. Las residencias ofrecieron una oportunidad valiosa para que investigadorxs y artistas pudieran desarrollar su tarea en un espacio de producción de conocimiento no convencional en entornos diferentes respecto de sus espacios de trabajo tradicionales. El Programa contó con la participación de la Jefatura Distrital de Pinamar pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Los asistentes fueron los

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [13-21]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Argentina / Susana Tambutti
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

docentes y estudiantes de toda la costa bonaerense. Como cierre de estas Jornadas se incluyó la *intervención artística colectiva Abrir Danza Abierta*, dirigida por Susana Tambutti, en el III Congreso Internacional de Artes, Revueltas de Arte, organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Rectorado de la UNA.

En este año 2024, el IIDAM invitó a docentes del Departamento de Artes del Movimiento a participar en las activaciones performáticas propuestas en *Nombres que Danzan*, instalación performática con autoría de la directora del IIDAM, con la colaboración de la artista visual Frana Zabala y la participación como performer de Rodolfo Prantte. El IIDAM cerró el Congreso Internacional "Cartografías del Movimiento" coorganizado con la DSA, con una activación performática en la Instalación ya mencionada.

La danza también está presente en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Existen investigaciones que toman como eje un acercamiento al estudio de la precariedad en las prácticas de danza contemporánea hasta indagaciones sobre la construcción de una historiografía de la danza contemporánea argentina. En el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (IHAAL), perteneciente al mismo establecimiento universitario, tiene su sede el Grupo de Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas (GEDAL-UBA), grupo que aborda diversas investigaciones y actividades de formación y difusión de los Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas.

Por otro lado, el CONICET, creado en 1958, tiene actualmente más de diez mil investigadores y más de once mil becarios de doctorado y postdoctorado, sin embargo, seis décadas después de su creación, recién en el 2013, ingresa el primer proyecto de investigación sobre la Historia Cultural de la Danza. Actualmente no llegan a diez los/as investigadores/as y becarios/as que trabajan sobre temas relacionados con esta disciplina.

Dentro de los espacios no académicos existen iniciativas relativamente nuevas promovidas por organismos oficiales como Prodanza (CABA) que incluye en su programación subsidios no solo a la creación sino también a la investigación y docencia. Organizaciones destinadas al fomento de la danza independiente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como el Observatorio Argentino de la Danza. Coop.Cultural Ltda. también declaran entre sus objetivos fomentar la investigación y el estudio multidisciplinario de la danza con perspectiva latinoamericana. A estas iniciativas habría que sumar la creación, en el 2012, de la plataforma web *Segunda Cuadernos de Danza* cuyo objetivo, tal como anuncia en su editorial, es "establecer lazos posibles entre la danza y la escritura."

No tengo datos disponibles sobre el número exacto de investigadores académicos dedicados a esta disciplina artística, tampoco información sobre su dedicación, remuneración, condiciones de trabajo y otras variables que den una imagen más acertada sobre en qué condiciones se realiza la actividad investigativa en nuestro país en comparación con otros países. De todos modos, puede observarse, a partir de los datos enumerados, que en los últimos diez años se ha incrementado notablemente la actividad investigativa en esta disciplina con un interés especial sobre el desarrollo y las características de la danza local.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades?

El problema que afrontan los/las colegas que llevan adelante investigaciones en curso tiene múltiples dimensiones. Aunque, no contamos con datos estadísticos, probablemente la mayoría de los/as docentes todavía no tiene formación en el campo de la investigación, a lo cual se suma la imposibilidad de dedicar el tiempo necesario al desarrollo de los proyectos. También es cierto que, comparado con diez años atrás, actualmente existe una considerable cantidad de docentes cursando carreras de posgrado, por lo cual, en unos años, es posible que esto produzca un cambio sustancial. Por otra parte, y en otro orden de cosas, los/as docentes devenidos investigadores no tienen una remuneración acorde que les permita no solo disponer de un tiempo exclusivo para sus tareas investigativas sino adquirir los materiales necesarios para las mismas (bibliografía, videos, adherirse a publicaciones en red, etc.). Otro tipo de problemas podría ser el no contar con las condiciones de trabajo necesarias: jornadas establecidas periódicamente dedicadas a la investigación, la inclusión de años sabáticos, acceso a bibliotecas que cuenten con una amplia cantidad de libros, catálogos, revistas, diarios y banco de datos sobre artistas nacionales y extranjeros, etc. A esto habría que sumar la necesidad de una política editorial que impulse la publicación de los resultados alcanzados por dichas investigaciones y ofrezca canales de divulgación como incentivo. Por lo general, las investigaciones no interactúan con los diferentes sectores de este campo artístico ni tampoco con las investigaciones llevadas a cabo por otros colegas. En ese sentido, el trabajo investigativo fraccionado y sectorizado es un obstáculo para alcanzar metas más integrales.

De todos modos y, a pesar de las falencias expuestas, es alentador ver cómo el deseo de pensar la danza y el impulso recibido desde la UNA y, especialmente, desde el Departamento de Artes del Movimiento favoreció la reflexión sobre el mundo de las prácticas artísticas desde otras perspectivas. Es importante destacar el trabajo de cátedras como Métodos de investigación (DAM) que indaga sobre las herramientas específicas de investigación en esta disciplina. Otro evento significativo es *La UNA Investiga*, en el que, en su diversas temporadas, participaron distintos proyectos de los equipos de investigación del DAM: *El bioarte piensa el cuerpo*, *Bailarines toda la vida-Danza comunitaria*, *El lenguaje del clown en el Departamento Artes del Movimiento*, *Interfaces naturales de usuario en dispositivos interactivos para la danza*, *Componiendo danza y performance en cotidianeidad*, entre otros. *Grado Investiga* es un espacio de reflexión e investigación, cuya primera edición es del 2016. En este espacio, los/as estudiantes tienen la oportunidad de adquirir una serie de conocimientos que los preparan para enfrentar los desafíos y complejidades de su trabajo final. La misma ha aportado y propiciado conocimientos sobre y desde este ámbito artístico incluyendo un espacio de reflexión diferente. Otro signo significativo es la aparición de publicaciones académicas dedicadas a problemáticas de la danza escénica argentina.

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

Por lo general, los proyectos de investigación funcionan de manera aislada, no es suficiente una reunión bianual para compartir, conocer, debatir, con un tiempo muy limitado, las experiencias y procesos que las diversas investigaciones han atravesado, de hecho, una vez realizados esos encuentros, el funcionamiento de los equipos sigue siendo el mismo.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [13-21]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Argentina / Susana Tambutti
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Una buena parte de los proyectos de investigación responde a intereses personales sobre ciertas temáticas, la consecuencia es la no vinculación entre los distintos proyectos en curso. Sería interesante que exista algún intercambio y colaboración no sólo entre los/as investigadores/as de los diferentes departamentos que conforman la UNA, sino también dentro de cada uno de ellos, con el objetivo de optimizar la incidencia cognoscitiva de los resultados. El llevar adelante o participar en un proyecto de investigación, aunque no sea obligatorio, es un requisito que puede ser importante para asegurar la continuidad en el cargo docente y obtener una categorización, es decir, en algunos casos no obedece a una necesidad o deseo.

Para referirme al estado de cosas en otros países de la región, por un lado, debería contar con datos más precisos, por otro, pensar en términos regionales podría correr el riesgo de unificar algo que no es unificable.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

Quizás, para responder a esta pregunta habría que identificar, en primer lugar, las características esenciales de los conceptos “global” y “local”, aunque entiendo que la pregunta plantea esa definición en los términos que cada quien considere, y en cada caso exige una revisión de dichos conceptos, para evitar que éstos tengan una comprensión ambigua o contradictoria.

Como se menciona en la primera pregunta los temas en las agendas de investigación actuales son muy diversos, no es posible fijar algún tipo de homogeneidad. Habría que analizar cuidadosamente cada uno de los proyectos en curso (son más de 20 solo en el Departamento Artes del Movimiento) para caracterizar que se entiende por “lo local”, concepto que en la danza tiene una larga historia. Obviamente, existen proyectos como “Poéticas de lo inacabado en la danza contemporánea del siglo XXI en Buenos Aires: identidad/es, historia/s y reescrituras”, o bien, “Danza y cine en la Argentina del primer peronismo, la memoria y la historia del movimiento en las escenas de danza filmada (1945-1955)”, o “La cuestión de género en la danza argentina actual” que desde su título anuncian como objeto de estudio la obra coreográfica de creadores locales, aun así, habría que conocer esos proyectos en profundidad para examinar de qué manera interactúa el concepto de “lo global” en los mismos. De manera muy general, podría decirse que hoy, las tendencias a investigar “lo local” y “lo regional” se hacen evidentes en casi todos los proyectos investigativos, aunque ambos conceptos están en reconfiguración permanente.

No puedo omitir las desigualdades que el fenómeno multidimensional de la globalización supone, en donde las prácticas artísticas y los trabajos investigativos no tienen la misma posibilidad de circulación y exposición. En las agendas de investigación actuales las capacidades personales y las oportunidades a las que cada investigador puede acceder son mínimas. Si pensamos en el tiempo de dedicación, asistencias a congresos en el extranjero, posibilidades de publicación, acceso a becas de investigación, posibilidad de año sabático, compra de bibliografía actualizada, etc., en la situación actual de nuestro país y en la disminución gradual del presupuesto universitario, es impensable que puedan incrementarse los fondos para la investigación, por lo tanto, el resultado es evidente: nuestra actividad investigativa va a seguir funcionando en la periferia de las agendas de investigación de la comunidad artística internacional.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [13-21]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Argentina / Susana Tambutti
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Un factor vital y tangible es la dificultad para generar o asistir a ferias artísticas, bienales, residencias, no hay participación igualitaria en la circulación en estos circuitos. Por otra parte, la falta de regionalización, es decir, el débil intercambio pedagógico, artístico, investigativo dentro de América Latina, no impulsa un nuevo dinamismo para los campos de la investigación artísticos y académicos, tampoco promueve un acercamiento crítico al discurso de la globalización.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

Tengo conocimiento tanto de las limitaciones institucionales como las que afectan a los docentes-investigadores (falta de tiempo, remuneraciones no adecuadas, etc.) en momentos tan complejos como el que estamos atravesando, por eso, no es fácil plantear algunos de los instrumentos necesarios para que los procesos alcancen un mejor desarrollo. El que los procesos investigativos sean sistemáticos y críticos requiere conocer sobre métodos y tipologías de investigación, estudio sobre el proceso de interpretar y dar sentido a los datos producidos, para así generar conclusiones significativas.

También, aunque complejo, sería interesante que los grupos de investigación no trabajen de forma totalmente individual, de modo cerrado, sino que podría ser enriquecedor una forma de trabajo más abierta en donde un equipo pueda invitar a un/a investigador/a de otro equipo (de diferentes departamentos o universidades) a algunas de las reuniones y, de ese modo, propiciar el fortalecimiento de relaciones más activas de cooperación entre proyectos que presenten cierta afinidad. En otro orden de cosas, podría ser conveniente que en diferentes reuniones puedan discutirse la aplicabilidad de las investigaciones propuestas.

Además de la posible divulgación de resultados a través de publicaciones, considero importante la vinculación entre docencia e investigación, ambos campos deberían tener una relación activa. Sería interesante que los/as docentes presenten/compartan sus proyectos de investigación con sus estudiantes de grado. Por ejemplo, podría destinarse una de las clases del cuatrimestre a conversar sobre el trayecto que se recorre (proceso) en el desarrollo de un trabajo investigativo y, de ese modo, docencia e investigación no funcionarían como compartimentos desarticulados, además ambas instancias no se presentarían ante los estudiantes como dos aspectos escindidos de la profesión.

Nota 1: Estas sugerencias se enfrentan a un obstáculo difícil de superar que es el factor tiempo ya que los/as colegas involucrados en los equipos de investigación, por lo general, están comprometidos en múltiples actividades, por lo tanto, el tiempo efectivo que dedican a la investigación y a las reuniones de equipo es muy inferior al necesario.

Nota 2: De todos modos, a pesar del contexto complejo y de los graves problemas que atraviesa la universidad estatal en nuestro país, es alentador lo señalado al comienzo de esta nota: el notable incremento de la actividad investigativa en esta disciplina, especialmente notorio en el avance de la "investigación-creación" y los avances realizados en la construcción de un aparato conceptual que dé cuenta de las diversas formas de producción de conocimiento en este campo artístico.